

Сергійчук О.М., Багно Ю.М.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ
імені Григорія Сковороди»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТЬОГО ПЕДАГОГА У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Актуальність дослідження зумовлена реаліями сьогодення, пов'язаними із спрямуванням соціально-економічного розвитку України на європейські стандарти, що передбачають якісне оновлення освіти. Динамічний розвиток інформаційного суспільства в умовах науково-технічного прогресу, євроінтеграція та реформування вітчизняної освіти зумовлюють необхідність у новій генерації висококваліфікованих майбутніх педагогів, здатних до вирішення нагальних проблем освітнього процесу. Вимоги держави щодо вдосконалення фахової освіти викладачів, інтенсифікації їх дослідницької діяльності на засадах технологічної компетентності засвідчені в законах України «Про інноваційну діяльність» (2002), «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), положенні «Про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти України» (2000).

Останні дослідження з даної проблеми. Інноваційні зміни в сучасній українській освіті відображено в наукових працях В. Андрущенка, С. Гончаренка, М. Євтуха, О. Коваленко, В. Лозової, О. Ярошенко; удосконалення освітнього процесу у ЗВО – А. Алексюк, В. Кремень, О. Савченко, Г. Сиротенко; інноваційні педагогічні технології – В. Олійник, І. Підласий, С. Сисоева; інноваційне середовище – В. Бобровицька, Т. Кравченко; підвищення професійної майстерності майбутнього вчителя початкових класів розглядали у своїх дослідженнях Н. Бібік, О. Савченко; аспекти реалізації технологічного підходу у професійній підготовці майбутнього фахівця початкової освіти висвітлено у працях О. Пехоти, С. Сисоевої; теоретичні проблеми технологізації педагогічних процесів розглянуто у дослідженнях В. Беспалька, Н. Манько, В. Монахова; питання

формування технологічної компетентності як складової професійної компетентності майбутніх вчителів середньої ланки освіти висвітлено в дослідженнях А. Дяченко, М. Радишевської, Л. Тишакової; структуру та зміст професійної компетентності викладача навчального закладу досліджували Т. Бугайчук, О. Гура, І. Ярмола. Більшість дослідників вважають, що технологічна компетентність як складова професійної компетентності набувається у процесі підготовки або самоосвіти майбутніх педагогів закладу вищої освіти.

Основна частина. Ми будемо називати надпрофесійні компетенції викладача як технологічну компетентність, тобто сукупність знань про технології навчання, вміння та навички їх застосування, необхідні для здійснення якісної продуктивної навчальної діяльності. Тому технологічна компетентність викладача вважатиметься виявленою його бажанням і здатністю (готовністю) реалізувати свій потенціал (знання, вміння, досвід використання різних технологій навчання) для успішної творчої діяльності у професіонала поле, усвідомлення важливості особистої відповідальності за результати цієї діяльності, необхідність її постійного вдосконалення.

Так, Н. Манько розглядає технологічну компетентність як систему креативно-технологічних знань, здібностей і стереотипів інструментальної діяльності з перетворення об'єктів (разом із суб'єктом і процесами) педагогічної дійсності [3, с. 227]. Л. Тишакова розглядає технологічну компетентність як утворення, що містить знання, технологічні вміння та навички, креативно-технологічні здібності, технологізовану рефлексію, професійні якості [5, с. 20]. О. Нікіфорова розглядає технологічну компетентність як складову цілісної професійно-особистісної структури педагога [4, с. 24].

Більшість дослідників відносять до істотних характеристик технологічної компетентності: поглиблене знання різних технологій навчання; постійне оновлення знань про проблему з метою успішного вирішення професійних проблем; представлення змістовної та процесуальної складових. У концепції за технологічною компетентністю розрізняють такі якості: інтегративна та творча; висока ефективність результату; практично орієнтована спрямованість освіти; співвідношення критерію до ціннісно-

сміслових характеристик особистості; формування мотивації до самовдосконалення; академічна мобільність.

Характеризуючи технологічну компетентність, слід пам'ятати, що це не сукупність технологічних компетенцій і не є сумою знань, умінь і навичок використання різних технологій навчання, оскільки вона включає також мотиваційний, соціальний та поведінковий компоненти педагога. Він характеризує інтегровані якості педагога, тобто один із аспектів його успішної професійної діяльності.

Аналізуючи поняття «технологічна компетентність», ми розкриємо його функції в навчальному процесі. Технологічна компетентність є необхідною умовою розвитку та набуття зрілої форми думок, мотивів, цінностей, орієнтації вчителя на інноваційну педагогічну діяльність, яка прагне самоствердитися у власній діяльності, реалізувати творчий потенціал, проявити свої здібності тощо. завоювати авторитет у своїх колег та самого себе. Це вказує на мотиваційно-мотиваційну функцію технологічної компетентності. Технологічна компетентність характеризує пізнавальну та інтелектуальну діяльність викладача. Це виявляється в інтересі та засвоєнні людиною накопичених у освітньому просторі знань про інноваційні технології навчання, розширення особистості освіти, світогляду, ерудиції, спрямованих на майбутній розвиток навчальної діяльності. Це можна розглядати як прояв гностичної функції технологічної компетентності.

Відображення набутих знань у практичній діяльності у вигляді умінь і навичок майбутнього педагога у використанні нових технологій навчання визначає діяльнісну функцію технологічної компетентності.

Технологічна компетентність виявляється також у здатності людини до вольових навантажень, мобілізації їх сили в подоланні труднощів у процесі професійної діяльності, наполегливість, витривалість, стриманість, що свідчить про емоційно-вольову функцію технологічної компетентності в структурі особистості.

Вищеописані особливості забезпечують усвідомлену, вмотивовану поведінку та самореалізацію особистості, підтримують емоційний фон, силу, орієнтацію, розвивають здатність вирішувати проблеми професійного характеру. Оцінюючи ставлення та усвідомлення педагогом своїх знань про технології викладання, професійна поведінка, моральний кодекс, інтереси, ідеали та

мотиви, цілісна оцінка себе як викладача характеризують ціннісно-рефлексивну функцію технологічної компетентності.

Комунікабельність, відкритість до спілкування та збагачення у процесі міжособистісної взаємодії є результатом прояву комунікативної функції технологічної компетентності.

Важливою характеристикою технологічної компетентності є знання, вміння та досвід використання нових технологій навчання. Тому, на наш погляд, підготовка майбутнього педагога до застосування інноваційних педагогічних технологій навчання, які реалізують головну ідею – ідею студентоцентризму, людиноцентризму, повинна базуватися на здобутті та відтворенні знань про нові технології навчання як основний компонент формування ідей інноваційної педагогіки, як складової її технологічної культури та професій до цієї діяльності. Тому технологічна компетентність майбутнього педагога визначається як складова його професійної компетентності і характеризується сукупністю знань у галузі сучасних інноваційних технологій, володінням практичними вміннями та навичками використання цих технологій, формуванням психологічних та моральних якостей, необхідних для роботи в інноваційному освітньому середовищі.

Ми звернемось до розробки бажаного змісту формування уявлень про інноваційні технології навчання, які є сукупністю знань, що характеризують науково-теоретичну підготовку майбутнього вчителя. Можна передати наступні блоки знань про нові технології навчання, якими повинен володіти вчитель у межах технологічної компетентності:

1. Методологічні та теоретичні засади інноваційних технологій навчання: поняття «технологія навчання»; порівняння традиційних та інноваційних технологій навчання; актуальні проблеми інноваційних технологій навчання; світові та вітчизняні гуманістичні традиції, які є основою інноваційних технологій навчання; сучасні зарубіжні дидактичні концепції розвитку особистості в процесі навчання; гуманістична парадигма інноваційної педагогіки у світлі сучасних державних документів про освіту; концептуальні положення інноваційних технологій навчання у працях вітчизняних та зарубіжних викладачів.

2. Використання інноваційних технологій навчання в сучасному класі: мета, завдання, принципи, функції та зміст

інноваційних технологій навчання; умови впровадження інноваційних технологій навчання під час навчального процесу; види інноваційних технологій; розробка інноваційного процесу навчання; методика проведення занять з використанням інноваційних технологій; критерії ефективності інноваційних технологій навчання; планування уроку із застосуванням інноваційних технологій навчання, планування його ефективності; педагогічний аналіз та самоаналіз занять з використанням інноваційних технологій навчання; дидактичний матеріал у системі інноваційного навчання; перспективи інноваційних технологій навчання.

3. Вивчення особистості студента у навчальному процесі:

- освітні програми, орієнтовані на розвиток особистості кожного учня, принципи їх побудови;
- організація освітнього середовища з урахуванням індивідуальності кожного учня в інноваційній системі освіти;
- розробка документації для вивчення динаміки особистісного розвитку студента, що є результатом використання інноваційних технологій навчання;
- інноваційні технології у навчанні студентів з різним типом темпераменту;
- формування самопізнання;
- оцінка та оцінка; особистісне оцінювання;
- корекція навчальної діяльності студента.

Важливим компонентом змісту підготовки майбутніх педагогів до використання інноваційних технологій навчання є наявність професійних навичок, які в нашому дослідженні розуміють як практичну готовність до використання нових форм роботи з учнями у своїй професійній діяльності.

Названі компоненти технологічної компетентності майбутнього педагога поступово формуються у процесі опанування навчальних дисциплін професійно-практичного циклу. Однією з таких дисциплін є «Нові педагогічні технології», яка узагальнює та поглиблює знання щодо педагогічних технологій навчання та вдосконалення вмінь їхнього практичного застосування.

Розробляючи структуру умінь, ми спиралися на наукові дослідження з аналізованої проблеми, на аналіз та узагальнення досвіду педагогів у галузі застосування інноваційних технологій навчання, на особливості діяльності майбутніх педагогів. Для

побудови нашої структури, ми використали класифікацію, запропоновану Н. Кузьміною та виділили п'ять груп навичок [2, с. 43]:

– гностичні навички: уміння визначати індивідуальні особливості учнів, їх інтереси, потреби з урахуванням їх можливостей; сприяти розвитку особистості молоді; здатність осмислити власну діяльність, засоби, за допомогою яких була досягнута мета, передбачити результати діяльності; уміння визначати характер та особливості використання певної педагогічної технології в процесі досягнення мети; уміння аналізувати особливості психологічного клімату студентського колективу з метою вибору конкретної технології навчання;

– проектувальні вміння: здатність визначати цілі та завдання застосування певної інноваційної технології навчання; здатність проектувати систему взаємодії вчитель-учень на партнерських засадах, реалізуючи гуманістичні принципи; уміння визначити переваги та недоліки стратегій та способів подолання труднощів у різних ситуаціях, що виникають у процесі навчання; уміння розвивати загальну чутливість до проблеми застосування нових технологій навчання всіх членів педагогічного колективу, прагнення до співпраці;

– конструктивні вміння: уміння детально проектувати свої дії, спрямовані на виявлення проблем із використанням інноваційних технологій навчання; уміння використовувати власний досвід, а також створювати ситуації для обміну досвідом між викладачем та студентом, уникаючи ієрархічного підпорядкування та утиску в особистих стосунках; прагнути налагоджувати партнерські стосунки зі студентами; уміння вибудовувати довіру та діалог між викладачем та студентом як рівні; у пошуках взаєморозуміння визначити загальну ідеологію та виявити повагу до поглядів інших; уміння створити атмосферу дружньої взаємодії студентів, побудувати моделі партнерських стосунків;

– організаторські уміння: створити умови для активізації особистих ресурсів кожного студента, для максимальної самореалізації та розкриття здібностей кожної особистості в процесі взаємодії; уміння організовувати ситуації, що сприяють зростанню самосвідомості та розвитку позитивної впевненості в собі кожного студента; уміння діагностувати власну здатність впроваджувати

нові технології навчання, аналізувати її зв'язок із процесом саморефлексії; критично проаналізувати власні гуманістичні стереотипи, ролі та поведінку та подолати ці стереотипи у своїй професійній діяльності;

– комунікативні уміння: можливість налагодити контакт зі студентами на основі співвідношення підтримки та рівності, а не гніту та домінування; уміння зрозуміти психологічний стан студентів та створити комфортний емоційний клімат; уміння проявляти співпереживання у стосунках із учнем з метою досягнення позитивних змін у навчальній діяльності; здатність мати власний настрій та емоції.

А. Дяченко виділяє групи умінь, які необхідні для формування технологічної компетентності майбутнього педагога, а саме когнітивні, операційно-діяльнісні, дидактико-методичні та рефлексивно-аналітичні:

– перша група вмінь базується на знаннях про закономірності і розуміння процесу навчання як управління, що передбачає інформаційно-комунікативну, регулятивно-комунікативну та афективно-комунікативну діяльність педагога, а основі якої – інформаційний процес;

– друга група вмінь пов'язана з управлінням психічним розвитком учнів на основі цінностей, змісту і ставлень до навколишньої дійсності, особистісно-професійних пріоритетів;

– третя група вмінь передбачає здійснення цілеспрямованих дій під час навчального процесу, організацію та управління діяльністю, спрямованою на досягнення запланованого результату;

– четверта група вмінь співвідноситься з вибором адекватних методів, засобів і технологій, створення оптимальних умов і проектування педагогічного процесу, з виявленням структурних одиниць цього процесу і функціонуванням підходом до його аналізу, що забезпечують результати;

– п'ята група вмінь відображає рефлексивну діяльність педагога. самооцінку, розуміння і прийняття ним нормативних вимог до професійної діяльності, оцінювання на основі аналізу мети здійснюваного педагогічного управління навчальною діяльністю [1, с. 56].

Висновки з перспективами подальших досліджень. Отже, виходячи із вище зазначеного, ми можемо вважати педагогічну умову

ефективного застосування інноваційних педагогічних технологій навчання сформулювати як забезпечення розвитку технологічної компетентності майбутніх педагогів на основі ознайомлення їх з науково-практичними основами інноваційних педагогічних технологій, розвитку методичних умінь та навичок використання цих технологій, формування відповідних психологічних якостей для роботи в інноваційному навчальному середовищі. Загалом, формування технологічної компетентності майбутнього педагога можливе за умови високого рівня мотивації студентів до навчання, чітко сформульованих цілей навчання, збільшення циклу навчальних дисциплін професійно-орієнтованої підготовки майбутніх учителів ідеями технологічного і компетентнісного підходів.

Проведене дослідження не висвітлює всіх аспектів окресленої проблеми. Подальшої розробки потребують питання впровадження електронних засобів навчання, комп'ютерних навчальних програм, сучасних технологій навчання та використання їх у практичній діяльності майбутніх педагогів; інноваційних педагогічних технологій у процесі позааудиторної, культурно-дозвіллевої діяльності тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дяченко А. Теоретичний аналіз поняття «технологічна компетентність педагога» // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / за ред. Побірченко Н.С. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. Випуск 8. Частина 2. С. 53–59.
2. Кузьміна Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. Л. : Изд-во ЛГУ, 1970. 114 с.
3. Манько Н.Н. Теоретико-методические аспекты формирования технологической компетентности педагога : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Уфа, 2000. 22 с.
4. Никифорова Е.И. Формирование технологической компетентности учителя в системе повышения квалификации : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Чита, 2007. 24 с.
5. Тишакова Л.Т. формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Луганськ, 2005. 20 с.